

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL QILISHNING NAZARIY JIHATLARI

Erkinov Mirodiljon Dilshodjon o‘g‘li¹, Jabbarov Kamoliddin Yo‘ldoshevich²

¹O‘zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent O‘zbekiston Milliy universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657328>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nodavlat notijorat tashkilotlarining buxgalteriya hisobini tashkil etishda qo‘llaniladigan tamoyillar va ularning nazariy jihatlari o‘rganildi. Shuningdek, shu kabi tashkilotlarning hisobi va hisobotini tashkil etishning mamlakatimizdagi qonuniy va amaliy jihatlari bayon qilindi.

Kalit so‘zlar: maqsadli tushumlar, cheklangan sof aktivlar, cheklanmagan sof aktivlar, hisob tamoyili, maqsadli fondlar hisobi, donorlar, grant tushumlari.

Annotation. This article explores the principles and theoretical aspects applied in organizing the accounting and reporting of non-governmental non-profit organizations (NGOs). Furthermore, the legal and practical aspects of organizing the financial reporting of such organizations in our country are studied.

Keywords: targeted receipts, restricted net assets, unrestricted net assets, accrual principle, fund accounting, donors, grant revenues

Hozirgi davrga kelib bozor iqtisodiyoti mexanizmlari va uning foyda olishga qaratilgan prinsiplari butun jamiyatni qamrab oldi. Bozor iqtisodiyoti o‘zining tijoratni rag‘batlantiruvchi va insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlari asosida hayot kechirishlariga zamin yaratuvchi xususiyati bilan keng miqyosida o‘shishga, rivojlanishga va iqtisodiy farovonlikka olib keladi. Lekin ijtimoiy loyihalarni qo‘llab quvvatlash va notijoriy maqsadlar uchun fondlar tashkil etish ham jamiyat uchun tabiiy va ayni paytda dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu vaziyat jamiyatdagi asosiy iqtisodiy sektorlardan biri bo‘lgan nodavlat notijorat tashkilotlariga e‘tibor qaratish, ularning faoliyatlarini o‘rganish va to‘g‘ri hisob siyosati yuritish asoslarini takomillashtirishni talab qiladi.

Avvalo, nodavlat notijorat tashkilotlariga qisqacha ta‘rif beradigan bo‘lsak, nodavlat notijorat tashkiloti – jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o‘z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o‘z qatnashchilari (a‘zolari) o‘rtasida taqsimlamaydigan o‘zini o‘zi boshqarish tashkilotidir [1]. Ya‘ni, uning faoliyatining asosiy maqsadi foyda olish emas, balki ustav kapitalida belgilangan maqsadlarni amalga oshirishdan iborat.

Nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalari asosan to‘rtta guruhga bo‘linadi:

Grantlar va maqsadli xayriyalar. Xalqaro tashkilotlar, mahalliy fondlar va yirik korporatsiyalardan olingan xayriyalar, kichik xususiy xayriyalar;

O‘z-o‘zini moliyalashtirish manbalari. A‘zolik badallari, tadbirkorlik faoliyatidan tushumlar;

Davlat ijtimoiy buyurtmalari. Davlat ijtimoiy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun o‘tkazilgan tadbirlarda g‘olib chiqqanlik uchun ajratilgan byudjet mablag‘lari;

Boshqa manbalar. NNTlar o‘zining pul mablag‘larini depozit sifatida bankka joylashtirgan bo‘lsa, ulardan olinadigan foiz daromadlari, meros va vasiyatga asosan olingan mablag‘lar.

Ushbu daromadlar tashkilot a‘zolarining orasida taqsimlanishi mumkin emas, ammo bu daromadlarni tashkilotni rivojlantirishga yo‘naltirish mumkin. Bundan tashqari nodavlat notijorat tashkilotlari o‘zlarining oldida turgan ijtimoiy missiyasi hamda donorlar va grant taqdim etuvchilarning oldida hisobdor sanaladilar. Shu sababli bunday tashkilotlarda hisob siyosatini yuritish tijorat tashkilotlarinikidan farq qiladi. Kelib tushadigan pul mablag‘lari, aktivlar va majburiyatlarning kelib chiqish manbasi hamda maqsadliliigi bilan hisob yuritishda o‘ziga xos murakkablik tug‘diradi. Ular ayrim davlatlarda maqsadli fondlar hisobi (fund accounting) nazariyasi bo‘yicha quyidagicha tasniflanadi: cheklanmagan sof aktivlar va cheklangan sof aktivlar [2].

Cheklangan sof aktivlar donor yoki qonun hujjatlari tomonidan aniq bir maqsadli loyihani amalga oshirish uchun ajratilgan mablag‘lar bo‘lib, ularni ishlatish yo‘nalishlari avvaldan belgilangan bo‘ladi. Cheklanmagan sof aktivlar esa to‘laqonli tashkilot ixtiyorida bo‘lib, ularni ishlatishga hech qanday cheklovlar qo‘yilmaydi, ammo yuqorida ta’kidlanganidek, tashkilot a‘zolari orasida taqsimlanishi ham mumkin emas. Shu bilan birgalikda xarajatlar va daromadlarni buxgalteriya hujjatlarida qayd etishda tog‘ri hisoblash tamoyilini qo‘llash ham o‘ta muhimdir. Xarajatlarni tan olish tijorat tashkilotlari bilan deyarli bir xil, lekin daromadlarni tan olishga nisbatan o‘ziga xos yondashiladi. Misol uchun, grant yoki xayriyalar asosan shartli tushum hisoblanib, hisoblash tamoyili bo‘yicha ularni tan olish quyidagicha bo‘ladi:

1. Tushganda: maqsadli tushumlar hisobida aks etadi;
2. Sarflanganda: NNT ustavidagi maqsadga muvofiq xarajatlarni amalga oshirgandan so‘ng, xarajat miqdoriga teng miqdor daromad deb tan olinadi.

Bu yondashuv orqali tashkilot o‘z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarini va kelajakda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan loyiha qiymatini pul oqimi bilan adashtirmasdan, aniqroq aks ettiradi.

Bundan tashqari, NNTlar oldida turgan hisobdorlik majburiyati ham dolzarb masala hisoblanadi. NNTga bir vaqtning o‘zida ham davlatning, ham donorlar va grant ajratuvchilarning qonuniy talablarini bajarish ma’suliyatini yuklaydi. Bu vazifani bajarishda yuqorida ta’kidlangan maqsadli fondlar hisobi va akkumulatsiya usulidan foydalanish qo‘l keladi. Donorlar mablag‘ni aniq bir dastur uchun beradilar. Maqsadli fondlar hisobi NNTga bu mablag‘larni boshqa umumiy fondlardan ajratib hisoblash imkonini beradi. Natijada, NNT pulning har bir so‘mi donorning ko‘rsatmasiga muvofiq sarflanganini bevosita ko‘rsatib, o‘zining vijodnonan va oqilona harakat qilish majburiyatini isbotlaydi. Maqsadli fondlar hisobi tizimi, shuningdek, cheklangan mablag‘larning cheklanmagan xarajatlarga o‘tib ketmasligini ta’minlash orqali, mablag‘ni ishonchli boshqarish majburiyatini kuchaytiradi. Hisob tamoyili NNTning yil davomida olgan barcha majburiyatlarini, xatto ularga pul to‘lanmagan bo‘lsa ham, o‘z vaqtida tan olishga majbur qiladi. Bu rahbariyatga jamoat oldida va donorlarga o‘zining haqiqiy iqtisodiy holati to‘g‘risida aniq ma’lumot berishga imkon yaratadi. Hisob tamoyili NNTga shartli grant tushumlarini darhol

daromad deb ko'rsatmaslikni, balki ular xarajatlarga sarflangandan so'ng daromad sifatida tan olishni talab qiladi. Bu amaliyot NNTning hisobotini sun'iy ravishda oshirib ko'rsatishining oldini oladi va faqatgina amalga oshirilgan ishlar uchun hisobot berish majburiyatini bajaradi.

Xarajatlarni funksional tasniflashning NNTlarda o'ziga xos usuli mavjud bo'lib, bu ijtimoiy missiya usuli hisoblanadi [3]. Bu usulga ko'ra tashkilotning barcha xarajatlarini ularning iqtisodiy turi masalan, maosh, ijara, kommunal bo'yicha emas, balki NNTning asosiy funksional maqsadi ya'ni, pullar qanday ijtimoiy vazifaga sarflangani bo'yicha guruhlash usulidir. Bu usulga ko'ra xarajatlar uch turga bo'linadi: dasturiy xarajatlar, ma'muriy xarajatlar va mablag'yig'ish xarajatlari.

Dasturiy xarajat loyihani bevosita amalga oshirish uchun ishlatilgan pul mablag'lari bo'lib, bu tashkilotning faoliyat samaradorligini baholashda asosiy ko'rsatkichdir. Ma'muriy xarajatlar esa tashkilotning yuridik holatini saqlashga xizmat qiladigan mablag'lar bo'lib, ularga asosan, xodimlarning maoshi, ijara va kommunal to'lovlari kabi xarajatlarni qo'shishimiz mumkin. Uchinchisi, NNTning kelajakdagi faoliyatini moliyalashtirish uchun pul mablag'larini jalb qilishga qaratilgan mablag'lar bo'lib, ular donorlar topish yoki xayriya tadbirlarini tashkil etishga sarflanadi.

Yuqoridagi tamoyillar va hisoblash usullari Moliyaviy hisob standartlari qo'mitasi (FASB) tomonidan ishlab chiqilgan va ular doim yangilanib turadi [4]. Ularni qo'llash har bir davlatning ichki iqtisodiy va siyosiy boshqaruviga asoslanib, bu davlatlararo iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga, o'z navbatida tashkilotlarning moliyaviy hisob va hisobotlarini xalqaro darajada tushunarli va aniq tashkil etishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlarni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu soha sub'ektlari faoliyat yuritishlariga yengilliklar yaratish, ularning faoliyatini rivojlantirish maqsadida sohadagi normativ-huquqiy hujjatlar takomillashtirilmoqda.

Xusasan, buxgalteriya hisobi milliy standartlarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga moslashtirish, shuningdek, yuridik shaxslarga iqtisodiy faoliyat yuritishlarida yengilliklar yaratish berish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-iyundagi 133-son “O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) “Asosiy vositalar”ni tasdiqlash haqida”gi bug'rug'i qabul qilindi hamda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 9-avgustda 3546 raqami bilan ro'yxatdan o'tkazildi [5]. Yangi tahrirdagi 5-son BHMSning qabul qilinishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan islohotlarning navbatdagingidir [6].

Xulosa qilib aytganda, yurtimizda nodavlat notijorat tashkilotlarining buxgalteriya hisobini tashkil etish asosan buxgalteriya hisobini tashkil etishning milliy standarti asosida yuritiladi va O'zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari” to'g'risidagi Qonuni bilan ularning faoliyati tartibga solinadi. Shu bilan birgalikda, yuqorida keltirib o'tilgan xalqaro tajribalarni mamlakatimizda joriy qilish va ulardan foydalanishning aniq metodlarini ishlab chiqish ustuvor vazifalarimiz hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 14-apreldagi “Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida”gi Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-11360>.

2. "Fund Accounting; Theory and Practice" (Fund Buxgalteriyasi; Nazariyasi va Amaliyoti) - Edward S. Lynn va Robert J. Freeman.
3. FASB (Financial Accounting Standards Board) Topic 958 Not-for-profit entities.
4. Financial Accounting Standarts Board, fasb.org/about-us/connecting-with-stakeholders/not-for-profits.
5. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining 5-son “Asosiy vositalar”ni tasdiqlash haqidagi milliy standarti (2024-yil 14-iyun, 133-son), <https://lex.uz/docs/7058293#7060333>.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori, <https://lex.uz/docs/4746047>.